

Dental Calculus Recognition in Dental Images Using CNN: An Image Processing Algorithms and Neural Network Based Approach

Accept for publication osf.io/qs92n in United States - <https://osf.io/qs92n/>

Date created: 2024-02-27 04:28 PM | Last Updated: 2024-02-27 04:55 PM

Category: Project

Description:

With

recent forays of Artificial Intelligence into the healthcare sector, there has been a substantial increase in the demand for models that enhance diagnostics This research explores how image recognition, using Convolutional Neural Networks (can play a crucial role in identifying dental calculus This model provides support, enabling more precise diagnoses for patients and reducing the chances of errors in treatment Moreover, for hospitals and insurance providers, the implementation of these systems helps mitigate fraud by providing positive validation for the detection of potential dental calculus This convergence of technology and healthcare not only elevates the quality of patient care but also strengthens the integrity of the healthcare system as a whole

License: *CC-BY Attribution 4.0 International*

Citation

Miranda, Dr^a Marise, Alexander Barreira, Cesar M Almeida, Henrique G Zigon, and Thiago Y Tomaru. 2024. "Dental Calculus Recognition in Dental Images Using CNN: An Image Processing Algorithms and Neural Network Based Approach." OSF. February 27. osf.io/qs92n.

Dental Calculus Recognition in Dental Images Using CNN: An Image Processing Algorithms and Neural Network-Based Approach

(Reconhecimento de Cálculo Dental em Imagens Dentárias Usando CNN: uma Abordagem Baseada em Algoritmos de Processamento de Imagem e Rede Neural)

Faculdade São Paulo Tech School, Ciência da Computação

César de Moura Almeida, Daniel Soares Zacarias dos Santos, Henrique Garcez Zigon e Thiago Yuiti Tomaru

Orientador: Professor Alexander Barreira

Co-Orientador: Dr^a Marise Miranda

Alunos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação – 8º Semestre – SPTech – São Paulo – SP

*cesar.almeida@bandtec.com.br, daniel.santos@bandtec.com.br, henrique.zigon@bandtec.com.br, thiago.tomaru@bandtec.com.br

Resumo

Com as recentes incursões da Inteligência Artificial no campo da saúde, a demanda por modelos que aprimorem o diagnóstico tem crescido substancialmente. Esta pesquisa explora como o reconhecimento de imagens, utilizando Redes Neurais Convolucionais (CNN), pode desempenhar um papel crucial na identificação do cálculo dental. Esse modelo oferece suporte, possibilitando diagnósticos mais precisos para os pacientes, reduzindo a probabilidade de erros no tratamento. Além disso, para hospitais e convênios, a implementação desses sistemas ajuda a mitigar fraudes, proporcionando uma validação positiva para a detecção de possíveis cálculos dentais. Essa convergência de tecnologia e saúde não apenas eleva a qualidade dos cuidados ao paciente, mas também fortalece a integridade do sistema de saúde como um todo.

Palavras-chave: Cálculo dental, Redes Neurais Convolucionais (CNN), Técnicas de processamento de imagem, Prevenção e Reconhecimento de imagem.

Abstract

With recent forays of Artificial Intelligence into the healthcare sector, there has been a substantial increase in the demand for models that enhance diagnostics. This research explores how image recognition, using Convolutional Neural Networks (CNN), can play a crucial role in identifying dental calculus. This model provides support, enabling more precise diagnoses for patients and reducing the chances of errors in treatment. Moreover, for hospitals and insurance providers, the implementation of these systems helps mitigate fraud by providing positive validation for the detection of potential dental calculus. This convergence of technology and healthcare not only elevates the quality of patient care but also strengthens the integrity of the healthcare system as a whole.

Keywords: Dental calculus, Convolutional Neural Networks (CNN), Image processing techniques, Prevention, and Image recognition.

Introdução

A identificação precoce do cálculo dental desempenha um papel crucial na promoção da saúde bucal, uma placa bacteriana endurecida que se forma nos dentes e gengivas, pode desencadear uma variedade de complicações. Além das conhecidas consequências, como mau hálito, gengivite, periodontite e perda de dentes, evidências recentes sugerem que o cálculo dental também está associado a condições sistêmicas, incluindo problemas cardíacos. Detectar o cálculo dental em estágios iniciais não apenas evita a acumulação e a complicação do processo de remoção, mas também impede o desenvolvimento de outras complicações bucais, contribuindo assim para a manutenção da saúde bucal e, conseqüentemente, da saúde geral do indivíduo.

Nos últimos anos, avanços significativos foram alcançados na utilização do reconhecimento de imagem como ferramenta para a identificação automática de cálculo dental em imagens radiográficas e odontológicas. Essa abordagem inovadora representa uma revolução na prática clínica odontológica, possibilitando uma detecção mais rápida e precisa do cálculo dental. Diante desse contexto, a necessidade de desenvolver e aprimorar técnicas de identificação precoce do cálculo dental é mais evidente do que nunca, visando melhorar não apenas a eficácia da prevenção, mas também as opções de tratamento para doenças bucais.

Embora a identificação tradicional do cálculo dental seja realizada por meio de exames clínicos, que podem ser suscetíveis a subjetividade e imprecisão, a tecnologia de reconhecimento de imagem emerge como uma alternativa promissora. A capacidade de um computador analisar imagens dentais e identificar com precisão a presença de cálculo dental representa um avanço significativo na odontologia.

Este artigo se propõe a explorar a aplicação dessa tecnologia inovadora na odontologia, visando aprimorar a identificação do cálculo dental, a qualidade dos diagnósticos e, por conseguinte, a eficácia dos tratamentos odontológicos.

A análise de imagem, tem se destacado como uma ferramenta eficaz no reconhecimento precoce do cálculo dental. Essa abordagem não apenas permite uma identificação mais precisa e rápida da condição, mas também possibilita tratamentos mais eficientes e menos invasivos. Além do mais ela desempenha um papel crucial no monitoramento da evolução do cálculo dental ao longo do tempo, permitindo uma avaliação contínua da efetividade do tratamento.

Neste contexto, a pesquisa qualitativa sobre o uso da análise de imagem para o reconhecimento do cálculo dental revela um potencial considerável para melhorias substanciais na área odontológica e na promoção da saúde bucal em escala populacional. Uma abordagem amplamente adotada nesse cenário é o uso de Redes Neurais Convolucionais (CNN). Ao aplicar esse modelo à análise de imagens dentárias, distinguindo inicialmente entre dentes limpos e sujos e posteriormente identificando cálculo dental ou apenas sujeira, as CNNs têm demonstrado a capacidade de fornecer resultados altamente precisos. Esses resultados não apenas oferecem uma visão inicial valiosa, permitindo aos profissionais de saúde bucal confirmar e seguir com o tratamento mais adequado, mas também indicam o potencial futuro dessa tecnologia na revolução da prática odontológica.

Certamente, a pesquisa na área de reconhecimento de doenças utilizando redes neurais convolucionais (CNN) tem demonstrado avanços significativos. Além das referências fornecidas, aqui estão mais algumas pesquisas notáveis que destacam a eficácia das CNNs no diagnóstico de doenças:

"Otimização de CNN aplicada ao Diagnóstico de Melanoma"

Autores: Carlos Vinícios Martins Rocha, Lucas Bezerra Maia, Geraldo Braz Junior, Joao Dallyson Sousa de Almeida, Anselmo Cardoso de Paiva.

Disponível em:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT9_3UnvmCAxWZqZUCHeFpD4cQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fsol.sbc.org.br%2Findex.php%2Fsbcas%2Farticle%2Fdownload%2F6272%2F6170%2F&usg=AOvVaw3HgKdrkRxZqLnuHo_IXIym&opi=89978449

"Comparação de Redes Neurais Convolucionais para o diagnóstico de melanoma por meio de Transfer Learning e Data Augmentation em imagens dermatoscópicas com classes desbalanceada"

Autores: Marcelo G. M. C. Oliveira, Walyson M. D. Leite.

Disponível em:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTnLFnvmCAxW_s5UCHRLYCoEQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fbdm.unb.br%2Fbitstream%2F10483%2F31262%2F1%2F2021_MarceloOliveira_WalysonLeite_tcc.pdf&usg=AOvVaw1iOiuATsOBFcbifbWh-s_k&cshid=1701811945080573&opi=89978449

Estas pesquisas destacam como as CNNs têm desempenhado um papel fundamental na precisão e eficiência do diagnóstico de doenças em diversas áreas da medicina. Certifique-se de revisar cada artigo para obter insights detalhados sobre as abordagens específicas utilizadas em cada estudo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Haar Cascade

O reconhecimento de características faciais é um campo importante na área de visão computacional, com aplicações em diversas áreas, como segurança, diagnóstico médico e entretenimento. Uma das características mais importantes é o reconhecimento da boca, que pode ser utilizado para análise de emoções, reconhecimento de fala e identificação de patologias orais. Para isso, uma etapa crucial é o recorte preciso da região da boca nas imagens. Neste contexto, o uso do algoritmo Haar Cascade se torna uma ferramenta poderosa para a detecção e recorte automático de regiões de interesse, incluindo a boca. Esta técnica utiliza um modelo de classificador de cascata para detectar objetos em imagens, sendo capaz de analisar várias características simultaneamente. Combinado com outras técnicas de processamento de imagem, o Haar Cascade tem o potencial de melhorar significativamente a precisão e eficiência do recorte de boca em imagens, permitindo uma análise mais acurada e efetiva das características faciais. Nesta monografia, exploramos o uso do Haar Cascade para o recorte de boca em imagens e avaliamos sua eficácia em diferentes cenários, destacando sua importância para a análise de imagens de cálculo dental.

OpenCV2

A utilização de imagens como fonte de informação tem se tornado cada vez mais comum em diversas áreas, tais como medicina, automação industrial, segurança e reconhecimento facial. Para extrair informações dessas imagens, é necessário o uso de técnicas de processamento de imagem, e uma das ferramentas mais utilizadas para este fim é o openCV2.

O openCV2 é uma biblioteca de código aberto desenvolvida em C++, que conta com uma ampla variedade de funções para processamento de imagem, reconhecimento de padrões e visão computacional. Com o openCV2 é possível extrair informações como cor, forma, textura, entre outras características, a partir de imagens. Além disso, o openCV2 também oferece recursos para a configuração das imagens, como a manipulação de brilho, contraste, saturação e nitidez, permitindo que as imagens sejam ajustadas para melhorar a qualidade da informação extraída.

Com isso, o openCV2 se torna uma ferramenta poderosa na obtenção de dados a partir de imagens, proporcionando uma análise mais precisa e eficiente. A sua utilização em trabalhos acadêmicos pode contribuir para a obtenção de resultados mais confiáveis, além de possibilitar a realização de estudos mais complexos e inovadores no campo da visão computacional. Com ele utilizamos o desfoque de imagens ou "blur". O desfoque é um processo de suavização da imagem, que pode ser aplicado para reduzir ruídos ou disfarçar detalhes indesejados.

Através do OpenCV2, é possível aplicar diferentes tipos de desfoque em uma imagem, como o desfoque gaussiano, bilateral ou médio. A escolha do tipo de desfoque a ser utilizado depende das características da imagem e dos objetivos do processamento. Deste modo escolhemos trabalhar com Blur Gaussiano, por conta do desempenho alcançado com tal desfoque.

A configuração do desfoque é um processo importante na melhoria da qualidade visual das imagens, que pode ser realizada através de parâmetros como o tamanho do kernel. A utilização de técnicas de segmentação e detecção de bordas também pode aprimorar a precisão do desfoque em áreas específicas da imagem. O OpenCV2 é uma biblioteca que possibilita a configuração de blur em imagens de maneira eficiente, contribuindo para a obtenção de imagens mais suaves e com melhor qualidade visual. Essa ferramenta é fundamental no processamento de imagem e reconhecimento de padrões, tornando-se ideal para casos de reconhecimento de boca em sistemas de detecção e classificação.

Keras

O Keras é uma biblioteca de código aberto de alto nível para desenvolvimento de redes neurais artificiais, especialmente voltada para aprendizado profundo (deep learning). Ele foi desenvolvido com o objetivo de tornar a construção e experimentação com redes neurais mais acessíveis, eficientes e intuitivas. O Keras fornece uma interface simples e coesa para criar e treinar modelos de aprendizado profundo, o que o torna uma escolha popular entre os pesquisadores e desenvolvedores que trabalham com essa tecnologia.

Principais características do Keras:

Facilidade de Uso: Uma das maiores vantagens do Keras é sua simplicidade. Ele foi projetado para ser amigável para iniciantes e experientes, permitindo que os usuários construam modelos de redes neurais complexos com poucas linhas de código.

Flexibilidade: O Keras oferece suporte a várias arquiteturas de redes neurais, incluindo redes neurais convolucionais (CNNs), redes recorrentes (RNNs), redes adversárias generativas (GANs) e muito mais. Isso permite a criação de uma ampla variedade de modelos.

Modularidade: O Keras é modular e permite a construção de redes neurais por meio de camadas (layers). As camadas podem ser empilhadas e conectadas para criar arquiteturas complexas.

Portabilidade: O Keras é capaz de rodar em diferentes frameworks de backend, como TensorFlow, Theano e Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK). Isso dá aos usuários a flexibilidade de escolher a plataforma que melhor atende às suas necessidades.

API consistente: A API do Keras é consistente, independentemente do backend que você está usando. Isso facilita a troca entre diferentes backends sem a necessidade de alterar muito o código.

Comunidade Ativa: O Keras possui uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários que contribuem com tutoriais, exemplos e melhorias contínuas.

É importante mencionar que a partir da versão 2.3.0, o Keras foi incorporado ao TensorFlow como sua API oficial de alto nível. Isso significa que o Keras é integrado ao ecossistema TensorFlow e os usuários podem utilizar o Keras diretamente como parte do TensorFlow.

Em resumo, o Keras é uma poderosa biblioteca de aprendizado profundo que simplifica o processo de construção e treinamento de redes neurais. Sua interface intuitiva, flexibilidade e modularidade o tornam uma escolha popular tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes no campo do aprendizado de máquina e inteligência artificial.

TensorFlow

O TensorFlow é uma das bibliotecas de aprendizado de máquina mais amplamente reconhecidas e utilizadas, disponível como código aberto. Criado pela equipe do Google Brain e introduzido em 2015, o TensorFlow desempenhou um papel crucial no avanço da inteligência artificial e do aprendizado profundo. Ele oferece uma estrutura robusta e versátil para a construção, treinamento e implementação de modelos de aprendizado de máquina em diversos contextos.

As principais características do TensorFlow incluem:

Flexibilidade e Abstração: O TensorFlow disponibiliza uma estrutura flexível e abstrata para a criação de modelos de aprendizado de máquina, incluindo arquiteturas de redes neurais profundas. Isso possibilita a composição de modelos complexos por meio da combinação de camadas e operações.

Suporte a Diferentes Plataformas: Sendo altamente portátil, o TensorFlow é compatível com várias plataformas, incluindo CPUs, GPUs e as TPUs (Tensor Processing Units), desenvolvidas pelo Google para otimizar o treinamento de modelos.

Auto diferenciação: O TensorFlow oferece recursos de auto diferenciação que permitem o cálculo automático de gradientes, tornando-o especialmente adequado para a otimização de modelos durante o treinamento.

Escalabilidade: Projetado com escalabilidade em mente, o TensorFlow é essencial para treinar modelos em conjuntos de dados amplos. Ele suporta o treinamento distribuído em clusters de máquinas.

Ecossistema Rico: O TensorFlow dispõe de uma variedade de bibliotecas, ferramentas e extensões que expandem suas funcionalidades, tais como o Keras (interface de alto nível), TensorBoard (visualização de gráficos e métricas de treinamento) e TensorFlow Lite (para implementações em dispositivos móveis e incorporados).

Comunidade Ativa: Contando com uma comunidade vibrante, o TensorFlow oferece diversos recursos educacionais, tutoriais, exemplos e fóruns de discussão.

Suporte Empresarial: Além da versão de código aberto, o TensorFlow Extended (TFX) foi desenvolvido para auxiliar na implementação de soluções de aprendizado de máquina em ambientes empresariais.

Aplicações Diversificadas: O TensorFlow é aplicável em uma ampla gama de áreas, como visão computacional, processamento de linguagem natural, robótica, medicina, finanças e muito mais.

Devido à sua versatilidade, escalabilidade e adoção generalizada, o TensorFlow desempenha um papel central no âmbito da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Ele oferece às empresas, pesquisadores e desenvolvedores ferramentas essenciais para a criação e o treinamento de modelos complexos, impulsionando avanços tecnológicos em diversas esferas.

Rede Neural Convolutiva

Aderindo-se do contexto deste projeto, médicos realizam buscas por anomalias em exames, e o reconhecimento de imagens provido pela Inteligência Artificial, tem-se mostrado muito útil no segmento da saúde, com o reconhecimento de padrões.

A Rede Neural Convolutiva (CNN) representa uma categoria especializada das Redes Neurais Artificiais (ANNs) que foi concebida com o intuito específico de enfrentar o desafio conhecido como "maldição da dimensionalidade". Esse conceito, originalmente formulado pelo matemático R. Bellman, descreve uma situação na qual a precisão das redes neurais convencionais é comprometida quando lidam com conjuntos de dados de alta dimensionalidade. Esse problema exige a aquisição de volumes ainda maiores de dados e uma crescente complexidade nas redes para alcançar resultados significativos, tornando-se uma barreira significativa em aplicações, especialmente na análise de imagens.

As CNNs foram projetadas para contornar essa limitação intrínseca das ANN tradicionais, especialmente quando se trata de processar informações visuais. Ao empregar uma série de camadas convolucionais, as CNNs são capazes de detectar características locais em imagens, reduzindo a necessidade de representar todas as combinações possíveis de pixels. Isso permite uma abordagem mais eficaz e eficiente para o processamento de imagens, tornando-as particularmente adequadas para tarefas como reconhecimento de padrões, detecção de objetos e classificação de imagens.

Em resumo, as CNNs surgem como uma solução inteligente para superar a maldição da dimensionalidade, trazendo melhorias significativas na precisão e eficiência das análises de imagens em comparação com as redes neurais tradicionais, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de quantidades massivas de dados e complexidade excessiva. Essa abordagem inovadora desempenha um papel fundamental em muitos campos, como visão computacional, processamento de imagem e aprendizado profundo, viabilizando avanços notáveis em tecnologias baseadas em imagem. Uma imagem, na visão computacional, nada mais é do que uma matriz de pixels de X colunas e Y linhas, onde cada pixel (px) é composto por uma outra matriz de 3 dimensões, o RGB (Red, Green, Blue), explicitando qual cor será apresentada por este pixel. Em uma imagem de 256px por 256px, teremos 196608px para serem processados.

Traduzindo este caso na visão das redes neurais artificiais, teremos 196608 neurônios de entrada, além dos pesos a serem ajustados, que se multiplicam pelo número de neurônios que estarão presentes na próxima "Hidden Layer" (camada oculta, que processa os dados oriundos da camada posterior aplicando os pesos).

1.1 – Modelo de camadas da CNN

Fonte: Elaborada pelo autor

Aplicando-se o conceito de Filtros e Convolução para reduzir a quantidade de dimensões, as CNNs conseguiram resolver o problema das ANNs.

PROPOSTA DE CONCEITO

A Prova de Conceito (POC) é uma ferramenta essencial para validar ideias e conceitos em projetos acadêmicos. Ao aplicar a POC, é possível testar e validar a viabilidade técnica de uma solução, reduzindo riscos e aumentando as chances de sucesso do projeto. Ao realizar uma POC, é possível avaliar a eficiência da solução proposta, identificar possíveis falhas e realizar ajustes necessários antes da implementação final. Dessa forma, a POC é fundamental para garantir a qualidade e eficácia do trabalho acadêmico, além de proporcionar um embasamento sólido para a apresentação dos resultados e conclusões do projeto.

Por meio da POC, também é possível demonstrar a aplicação prática da teoria estudada, agregando valor ao trabalho acadêmico e demonstrando a capacidade do pesquisador em transformar conhecimento teórico em soluções concretas. Assim, a aplicação da POC é um elemento importante na realização de trabalhos acadêmicos de qualidade e contribui para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e inovadoras. Por essa razão, optou-se por realizar uma POC utilizando conceitos conhecidos para validar a solução proposta neste trabalho.

Arquitetura

1.2 – Arquitetura Base

Fonte: Elaborada pelo autor

Dimensionamento da Imagem

Com o intuito de alcançar resultados mais eficazes, optou-se por empregar o procedimento de utilizar imagens com dimensões de 32 x 32.

1.3 – Modelo de proporção da imagem

Fonte: Elaborada pelo autor

Face-and-smile-detection

A função "Face-and-smile-detection" da biblioteca "haarcascade" desempenha um papel fundamental ao identificar rostos humanos e sorrisos em imagens e vídeos. Essa funcionalidade é valiosa não apenas para aplicações de reconhecimento facial e análise de expressões, mas também está sendo empregada para localizar a boca. Especificamente, a detecção de sorrisos desempenha um papel crucial na identificação da região da boca, que será usada para realizar o recorte inicial.

A detecção precisa de sorrisos permite identificar com precisão a posição da boca na imagem, facilitando assim o processo de recorte e análise subsequente. Essa abordagem de identificar sorrisos como um indicador para a localização da boca pode ser usada em diversas aplicações, como reconhecimento de fala, análise de expressões emocionais e segmentação de regiões de interesse em imagens.

Portanto, a função "Face-and-smile-detection" da biblioteca "haarcascade" não apenas detecta rostos e sorrisos, mas também desempenha um papel crucial na localização da boca, contribuindo assim para o recorte inicial de regiões de interesse em imagens.

1.4 – Modelo de recorte feito pelo haarcascade

Fonte: Elaborada pelo autor

MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL

O conceito de MVP tem suas raízes na abordagem ágil de desenvolvimento de produtos e no mundo das startups. Foi popularizado principalmente por Eric Ries em seu livro "The Lean Startup" (A Startup Enxuta), publicado em 2011. Neste livro, Ries explora métodos para construir empresas de maneira mais eficiente e eficaz, destacando a

importância de validar ideias e hipóteses por meio de iterações rápidas e aprendizado contínuo. O MVP é uma das principais estratégias apresentadas para atingir esses objetivos.

Outro autor influente na definição e divulgação do conceito de MVP é Steve Blank, conhecido por seu trabalho na área de empreendedorismo e inovação. Em sua obra "The Four Steps to the Epiphany" (Os Quatro Passos para a Epifania), Blank discute como testar hipóteses e desenvolver um mercado viável antes de se comprometer com o desenvolvimento completo do produto.

O MVP também tem uma forte conexão com a filosofia Lean Manufacturing, originada no sistema Toyota Production System. A ênfase na redução de desperdício e na entrega de valor máximo com o mínimo de recursos influenciou a ideia por trás do MVP.

Quando se trata de pesquisa acadêmica, o conceito de MVP tem sido adotado não apenas em desenvolvimento de produtos, mas também em abordagens de pesquisa orientadas pela prática. Essas abordagens incentivam os pesquisadores a criar intervenções ou soluções tangíveis que possam ser testadas e iteradas em um contexto real, permitindo uma validação prática de teorias e hipóteses.

Em suma, o conceito de MVP é um componente central em metodologias ágeis e em abordagens inovadoras de desenvolvimento de produtos e pesquisa. Ele é sustentado por uma série de influências e está profundamente enraizado na busca por eficiência, validação e aprendizado contínuo.

Dicionário de dados

Tabela: fotos_dentes

Descrição: Armazenará dados das fotos dentárias

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idFoto	Código de identificação da imagem	INT		PK, Identity
s3_url	URL da imagem contida na S3	VARCHAR	45	Not Null
data_leitura	Data que foi retirada a foto	DATE		
fkPosicao	Chave da tabela posicao	INT		FK
fkPessoa	Chave da tabela pessoa	INT		FK

1.1 - Tabela fotos_dentes
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: fotos_dentes_has_caracteristica

Descrição: Tabela que junto a imagem com a característica presente nos dentes

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
precisao	Porcentagem de certeza da característica	FLOAT		Not Null
fkFoto	Chave da tabela foto_dentes	INT		FK
fkCaracteristica	Chave da tabela caracteristica	INT		FK

1.2 – Tabela fotos_dentes_has_caracteristica
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: caracteristica

Descrição: Tabela onde é dada as características dentárias

Observação: Sem observações

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idCaracteristica	Código de identificação da característica	INT		PK, Identity
nome_caracteristica	Nome da característica	VARCHAR	45	Not Null

1.3 – Tabela caracteristica
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: posicao

Descrição: Tabela onde é passada a forma que foi tirada a foto (frontal, maxilar superior/maxila ou inferior/mandíbula, lateral direita ou esquerda)

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idPosicao	Código de identificação da posição	INT		PK, Identity
nome_posicao	Nome da posição	VARCHAR	45	Not Null

1.4 – Tabela posicao
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: pessoa

Descrição: Tabela onde traz-se os dados básicos da pessoa

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idPessoa	Código de identificação da imagem	INT		PK, Identity
sexo	Sexo da pessoa	VARCHAR	45	Not Null
idade	Idade da pessoa	INT		
vezes_escova_dente_dia	Número de escovações diárias	INT		Not Null

1.5 – Tabela pessoa
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: envio

Descrição: Tabela de registro do envio

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idEnvio	Código de identificação do envio	INT		PK, Identity
status	Estado da solicitação	VARCHAR	45	Not Null
data_solicitacao	Data que foi solicitado o envio	DATETIME		Not Null
data_inicio_processamento	Data que foi iniciado o processamento da solicitação	DATETIME		Not Null
data_fim_processamento	Data que foi terminado o processamento da solicitação	DATETIME		Not Null
fkFoto	Chave da tabela fotos_dentes	INT		FK
fkCliente	Chave da tabela cliente	INT		FK

1.6 – Tabela envio
Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela: cliente

Descrição: Tabela onde encontra-se os dados dos clientes

Observação: Esta tabela possui duas chaves estrangeiras

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idCliente	Código de identificação da imagem	INT		PK, Identity
nome_cliente	Nome do cliente	VARCHAR	45	Not Null

1.7 – Tabela cliente
Fonte: Elaborada pelo autor

2.1 – MER

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2 – Arquitetura Base

Fonte: Elaborada pelo autor

IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Base de dados

Um dos aspectos críticos em qualquer solução de reconhecimento de imagens é a qualidade da base de dados usada para criar o modelo preditivo. No contexto deste projeto, que visa a identificação de cálculos dentais, a obtenção de uma base de imagens bem estruturada e classificada é fundamental.

Para garantir a eficácia do modelo, é necessário dispor de uma base de imagens que seja representativa e diversificada, abrangendo diferentes casos de cálculos dentais. A obtenção dessas imagens pode ser uma tarefa complexa, e é aqui que entra a importância de buscar apoio profissional. A colaboração de especialistas em odontologia ou profissionais da área médica pode garantir que as imagens coletadas sejam relevantes e de alta qualidade.

A base de imagens é composta por fotos de voluntários, o que garante uma variedade realista de casos clínicos, e imagens sem direitos autorais adquiridas pela internet. A classificação dessas imagens, realizada por especialistas, é um passo crucial, pois ajuda a identificar as características-chave relacionadas aos cálculos dentais que o modelo deve aprender a reconhecer.

Dividir a base de imagens em um conjunto de treinamento (80%) e um conjunto de testes (20%) é uma prática padrão no treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Isso permite avaliar o desempenho do modelo em dados não vistos anteriormente, ajudando a verificar sua capacidade de generalização e garantindo que ele não esteja apenas memorizando os exemplos de treinamento.

Em resumo, a obtenção e classificação cuidadosa da base de imagens, juntamente com a divisão adequada para treinamento e testes, são etapas cruciais na criação de um modelo preditivo confiável para a identificação de cálculos dentais. Isso assegura que o modelo seja treinado com dados de alta qualidade e que seja capaz de realizar previsões precisas em cenários do mundo real.

Modelo adotado

A escolha de utilizar uma Rede Neural Convolutiva (CNN) para este projeto foi motivada principalmente pela sua notável melhoria na precisão das previsões em tarefas de reconhecimento de imagem. As CNNs têm demonstrado uma eficácia excepcional ao processar e analisar imagens devido à sua capacidade de usar camadas convolucionais e filtros para extrair informações relevantes. Isso resulta na redução significativa do número de neurônios que precisam ser processados na camada de entrada da rede, ao mesmo tempo em que preserva características espaciais cruciais das imagens.

A implementação das CNNs em Python, utilizando as bibliotecas Keras e TensorFlow, é uma escolha sólida, uma vez que essas bibliotecas são amplamente reconhecidas e utilizadas na comunidade de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Elas oferecem ferramentas poderosas para criar e treinar modelos de CNN de forma eficiente.

A padronização das dimensões das imagens é uma etapa crítica no pré-processamento dos dados antes do treinamento do modelo. A função "flow_from_directory()" da biblioteca Keras é uma opção conveniente para realizar essa tarefa. Definir as imagens para uma dimensão de 256x256 pixels é uma escolha adequada, pois isso ajuda a garantir que todas as imagens tenham o mesmo tamanho, simplificando o processamento e a alimentação do modelo.

Além disso, a capacidade de ajustar o "batch_size" é valiosa, permitindo controlar o consumo de memória durante o treinamento, e a definição do "class_mode" é essencial para especificar o tipo de tarefa de classificação que o modelo deve realizar.

Em resumo, a utilização de CNNs com as bibliotecas Keras e TensorFlow, juntamente com a padronização das dimensões das imagens, é uma abordagem sólida e eficaz para criar um modelo de reconhecimento de cálculos dentais. Essas escolhas contribuem para um melhor desempenho do modelo e facilitam o processo de desenvolvimento de soluções baseadas em aprendizado de máquina para essa aplicação específica.

```
# Part 1 - Data Preprocessing

# Preprocessing the Training set
train_datagen = ImageDataGenerator(rescale = 1./255,
                                   shear_range = 0.2,
                                   zoom_range = 0.2,
                                   horizontal_flip = True)
training_set = train_datagen.flow_from_directory('/content/drive/MyDrive/Fotos/training_set',
                                                target_size = (256, 256),
                                                batch_size = 1,
                                                class_mode = 'categorical')

# Preprocessing the Test set
test_datagen = ImageDataGenerator(rescale = 1./255)
test_set = test_datagen.flow_from_directory('/content/drive/MyDrive/Fotos/test_set',
                                           target_size = (256, 256),
                                           batch_size = 1,
                                           class_mode = 'categorical')
```

2.3 – Exemplo de código

Fonte: Elaborada pelo autor

A padronização das imagens é o primeiro passo antes de inicializar o modelo de CNN. Após uma série de testes que envolveram a variação na estrutura da rede, o resultado mais promissor em termos de precisão foi obtido com uma configuração que inclui uma camada de entrada de 65536 dimensões (32x32x64), sucedido por 3 camadas convolucionais, 3 camadas de Pooling, 1 camada de Flattening e, seguido por 6 camadas de classificação "Dense". Abaixo, apresentamos uma ilustração da arquitetura completa da rede:

2.4 – Modelo convolutiva

Fonte: Elaborada pelo autor

Nossa abordagem implica na segmentação de nossas imagens em grupos distintos, tais como dentes limpos, dentes com tártaro, e um grupo adicional que compreende outros tipos de problemas dentários. Posteriormente, inicia-se a camada convolutiva, cujo objetivo primário é identificar características e padrões dentro de cada grupo de imagens, utilizando kernels, que são matrizes, para detectar bordas, texturas, e outras características relevantes. Em termos práticos, para o grupo de imagens de dentes limpos, a camada convolutiva busca identificar padrões específicos para esse conjunto, e o mesmo se aplica aos demais grupos de imagens.

Após essa etapa, entra-se na camada de pooling, cuja finalidade é extrair as características mais proeminentes geradas pela camada convolucional. Essa extração é realizada de maneira a reduzir a dimensão da representação da imagem, preservando as características principais. Esse processo não apenas contribui para a economia computacional, mas também evita o overfitting.

Quando atingimos um valor adequado de dimensões, mantendo as características essenciais, passamos para a etapa de flattening, que converte os resultados anteriores em um vetor unidimensional. Esse vetor é então preparado para a próxima camada, conhecida como camada densa.

2.5 – Modelo CNN

Fonte: Elaborada pelo <https://alexlenail.me/NN-SVG/index.html>

Pontos cruciais a serem mencionados incluem a presença das camadas ocultas (hidden layers), posicionadas entre a camada de flattening, que representa a entrada, e a camada de saída, que corresponde aos rótulos de resultado, como "limpo" e "sujo" neste contexto. Nestas camadas ocultas, todas as características estão interconectadas com todos os neurônios, estabelecendo uma rede de conexões abrangente entre as características extraídas e as camadas subsequentes de neurônios, culminando nos resultados associados às classes específicas.

Em nosso modelo, empregamos técnicas de dropout que desativam seletivamente partes dos neurônios em determinadas camadas. Essa abordagem contribui para prevenir o overfitting, promovendo uma melhor generalização dos dados, mesmo aqueles que não foram utilizados durante o treinamento.

Além disso, adotamos a função de ativação ReLU nas camadas de hidden layer. Essa função não linear introduz linearidade na saída de um neurônio, retornando o próprio valor de entrada se for positivo e zero caso contrário, essencialmente implementando uma operação de "0 ou 1".

Para a camada de saída, optamos pela função softmax, conhecida por sua eficácia em problemas de classificação multiclasse. Essa função converte um vetor de números reais em uma distribuição de probabilidade, atribuindo uma probabilidade para cada classe. No nosso caso, isso significa que, por exemplo, poderíamos ter 68% de chance de ser classificado como "limpo" e 32% de chance de ser classificado como "sujo".

A arquitetura cuidadosamente ajustada mencionada anteriormente é uma rede neural convolucional (CNN) que se mostrou excepcionalmente eficaz na tarefa específica de reconhecimento de cálculos dentais. As camadas convolucionais desempenham um papel crucial ao extrair características fundamentais das imagens radiográficas dentárias, permitindo que o modelo identifique padrões relevantes para a detecção de cálculos. A aplicação de camadas de pooling contribui para a eficiência do modelo, reduzindo a dimensionalidade dos dados sem perder informações essenciais.

Um dos elementos distintivos dessa arquitetura é a presença da camada de Flattening, que desempenha um papel vital na transformação dos dados em um formato adequado para a classificação. Isso é essencial para preparar as características extraídas para a etapa final do processo, onde as camadas Dense executam a tarefa crucial de categorização, determinando se uma imagem contém ou não cálculos dentais. Essa abordagem estruturada e camadas especializadas são fundamentais para garantir a eficácia do modelo na sua aplicação específica.

A criação dessa configuração específica envolveu um processo iterativo abrangente, no qual os hiperparâmetros foram otimizados e ajustados para melhor atender às demandas da tarefa de reconhecimento de cálculos dentais. Além disso, a avaliação constante do desempenho do modelo foi realizada, refinando ainda mais a arquitetura com base nos resultados obtidos em conjuntos de dados de validação e teste. Esse método de experimentação e ajuste fino foi essencial para garantir que a CNN atingisse níveis notáveis de precisão e confiabilidade.

O resultado dessa abordagem meticulosa é uma rede neural que demonstra uma notável capacidade de reconhecer cálculos dentais com base nas características extraídas de imagens padronizadas. Essa conquista é particularmente significativa no contexto odontológico, onde a detecção precoce e precisa de cálculos pode ter implicações importantes para o tratamento e a saúde bucal geral. Portanto, essa arquitetura de CNN não apenas representa um avanço tecnológico, mas também oferece uma base sólida para previsões de alta precisão nessa aplicação específica, destacando-se como uma contribuição valiosa para a área de diagnóstico odontológico assistido por computador.

Aqui está uma explicação detalhada de cada camada, proporcionando um entendimento mais profundo de como cada uma delas contribui para o funcionamento da rede:

Camadas Convolucionais: Estas camadas desempenham um papel crucial no processo de extração de características das imagens e na detecção de padrões relevantes. Ao aplicar operações de convolução nas imagens de entrada, as camadas convolucionais ajudam a identificar bordas, texturas e outros elementos visuais significativos. Essas camadas deslizam pequenos filtros sobre a imagem, calculando produtos de convolução para capturar informações importantes. No exemplo a seguir, demonstra-se como adicionar uma camada convolucional usando a biblioteca TensorFlow:

```
import tensorflow as tf

cnn = tf.keras.models.Sequential()

cnn.add(tf.keras.layers.Conv2D(filters=16,
                                kernel_size=3,
                                padding="same",
                                activation='relu',
                                input_shape=[256, 256, 3]))
```

2.6 – Exemplo de código

Fonte: Elaborada pelo autor

Neste exemplo, estamos adicionando uma camada convolucional com 16 filtros e um tamanho de kernel de 3x3. A função de ativação 'relu' é comumente usada para introduzir não linearidade nas saídas das camadas convolucionais.

Essas camadas são fundamentais para a rede porque permitem que ela aprenda representações hierárquicas complexas das imagens à medida que avança nas camadas convolucionais. Esta explicação detalhada das camadas convolucionais ajuda a compreender como a CNN processa as informações visuais e identifica padrões relevantes nas imagens de entrada.

```
cnn.add(tf.keras.layers.Conv2D(filters=16,
                                kernel_size=3,
                                padding="same",
                                activation='relu',
                                input_shape=[256, 256, 3]))
```

2.7 – Exemplo de código

Fonte: Elaborada pelo autor

Os filtros, definidos pelo parâmetro "filters", desempenham um papel fundamental na detecção de características e padrões nas imagens de entrada. No exemplo mencionado, os 16 filtros são aplicados dentro de uma matriz de 3x3 pixels, especificada pelo parâmetro "input_shape", que percorre a imagem para aprender características complexas. O parâmetro "padding" controla o passo com que o filtro percorre a imagem. Quando definido como "same", a varredura do filtro cobre toda a matriz sem pular pixels. Além disso, a função de ativação "relu" é aplicada após cada operação de convolução. Isso resulta na transmissão apenas de valores positivos, ou zero para resultados negativos, para a camada subsequente, introduzindo componentes não lineares à rede.

Camadas de Pooling: As camadas de Pooling são usadas para reduzir a dimensionalidade das representações de imagem, sem perda significativa de características importantes. Existem duas abordagens comuns: Max Pooling e Average Pooling. No Max Pooling, a camada retorna o valor máximo de determinada região, enquanto no Average Pooling, ela retorna a média dos valores nessa mesma região. A aplicação dessas camadas é benéfica por várias razões: ela ajuda a combater o overfitting, reduzindo a quantidade de parâmetros na rede, e economiza recursos computacionais, acelerando o processo de treinamento. Aqui está um exemplo da configuração típica de uma camada de Pooling máxima:

```
import tensorflow as tf

cnn = tf.keras.models.Sequential()

cnn.add(tf.keras.layers.MaxPool2D(pool_size=2))
```

2.8 – Exemplo de código

Fonte: Elaborada pelo autor

A variável "pool_size" é um argumento essencial que define as dimensões da matriz usada para realizar o agrupamento de valores. No exemplo mencionado, o pooling é executado em uma matriz 2x2, o que significa que os valores dentro de cada quadrante de 2x2 pixels são agrupados e reduzidos a um único valor representativo. Essa operação ajuda a reduzir a dimensionalidade das representações de imagem, preservando características-chave.

Camadas de Flattening: Após a extração de características e a redução da dimensionalidade por meio das camadas anteriores, temos um conjunto de "feature maps" agrupados. A camada de Flattening é responsável por converter esses "feature maps" em um formato unidimensional, semelhante a uma matriz, que é necessário para a entrada em uma Rede Neural Artificial (ANN) subsequente. Essa etapa é fundamental, pois prepara as características extraídas para serem processadas por camadas totalmente conectadas.

Camadas Dense: As camadas Dense desempenham um papel crucial no processamento dos dados após a etapa de extração de características. Elas aplicam operações lineares para calcular as saídas das unidades neurais e, posteriormente, utilizam funções de ativação para introduzir não linearidade nas saídas. Essas camadas são onde ocorre a aprendizagem e o refinamento das representações das características extraídas, tornando-as mais adequadas para a tarefa de classificação ou previsão.

Essas melhorias nas descrições ajudam a esclarecer o funcionamento e a importância de cada uma dessas camadas em uma Rede Neural Convolutiva (CNN). Elas desempenham papéis distintos e fundamentais na extração e processamento das informações das imagens antes de produzir previsões ou classificações.

Resultado das classificações

Com um total de 214 imagens destinadas aos processos de teste e treinamento, a distribuição foi feita com 70% das imagens reservadas para o treinamento do modelo, enquanto os restantes 30% foram utilizadas no teste.

As informações nas próximas linhas se referem à avaliação do desempenho do modelo construído.

Precision (Precisão): Essa métrica mede a proporção de verdadeiros positivos (instâncias corretamente classificadas como positivas) em relação ao total de previsões positivas (verdadeiros positivos mais falsos positivos). Em nosso caso, para a classe "sujo", a precisão é de 0.52, enquanto para a classe "limpo", é de 0.64.

Recall (Revocação ou Sensibilidade): Ela mede a proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de instâncias que são verdadeiramente positivas (verdadeiros positivos mais falsos negativos). Para a classe "sujo", o recall é 0.73, e para a classe "limpo", é 0.41.

F1-Score: Essa métrica é uma média harmônica entre precisão e recall, fornecendo uma medida equilibrada que é especialmente útil quando as classes estão desequilibradas. Para a classe "sujo", o F1-Score é de 0.61, enquanto para a classe "limpo", é de 0.50.

Support: Representa o número real de ocorrências de uma classe no conjunto de dados de teste. Para a classe "sujo", temos 15 instâncias, e para a classe "limpo", temos 17 instâncias.

Accuracy (Acurácia): Essa métrica indica a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões. No nosso caso, a acurácia é de 0.56, o que significa que o modelo classificou corretamente 56% das instâncias no conjunto de dados de teste.

Macro Avg (Média Macro): Esta é a média das métricas (precisão, recall, f1-score) para todas as classes, sem considerar o desequilíbrio entre elas. Neste caso, a média macro da precisão, recall e f1-score é de 0.58.

Weighted Avg (Média Ponderada): Essa métrica é a média das métricas ponderadas pelo suporte de cada classe, levando em consideração o número de instâncias em cada classe. Neste caso, a média ponderada da precisão, recall e f1-score também é de 0.58.

Essas métricas são cruciais para avaliar o desempenho de um modelo de classificação, permitindo uma compreensão abrangente de como ele se sai em diferentes aspectos, incluindo precisão, capacidade de recuperar instâncias relevantes (recall) e a combinação ponderada dessas métricas (F1-Score).

Em resumo, o modelo de classificação demonstrou um desempenho razoável na tarefa de classificar as instâncias entre as classes "sujo" e "limpo". No entanto, existem áreas de melhoria, especialmente em relação ao recall da classe "limpo". A otimização do modelo e a coleta de dados adicionais podem ser consideradas para melhorar ainda mais seu desempenho.

FINALIZAÇÃO DO PROJETO

Comparação

O Inception V3 foi empregado para avaliar o modelo criado, com o objetivo de identificar áreas que requerem aprimoramento e medir a eficácia da rede neural desenvolvida.

Inception V3

O Inception V3 é uma arquitetura de rede neural convolutiva (CNN) que faz parte da série Inception, desenvolvida pela Google Research. Essas arquiteturas são projetadas para tarefas de visão computacional, como classificação de imagens e detecção de objetos. O Inception V3 é uma versão aprimorada do Inception original. O nome "Inception" deriva do módulo de convolução Inception, que é uma característica distintiva dessas arquiteturas. A ideia por trás do módulo Inception é realizar várias operações de convolução diferentes simultaneamente em uma camada e, em seguida, concatenar os resultados. Isso permite que a rede aprenda a detectar características de diferentes tamanhos e complexidades em uma imagem, tornando-a mais eficaz em tarefas de visão.

O Inception V3 é notável por seu desempenho e eficiência em comparação com versões anteriores. Ele é frequentemente usado em tarefas de classificação de imagens e transfer learning, onde uma rede treinada em um grande conjunto de dados, como o ImageNet, é finetunada para uma tarefa específica.

Essa arquitetura tem sido utilizada em várias aplicações, incluindo reconhecimento de objetos, detecção de doenças em imagens médicas e muito mais, devido à sua capacidade de capturar características complexas em imagens.

Resultados Obtidos

O modelo Inception V3 foi treinado para a tarefa de reconhecimento do cálculo dental, com um tempo de treinamento total de 142 segundos, distribuído ao longo de 50 épocas. Durante o processo de treinamento, o modelo alcançou um valor de perda (val_loss) de 0.2672. No entanto, é notável que o melhor valor de perda obtido durante o treinamento tenha sido de 0.2606 (best_val_loss), indicando um progresso significativo na redução da perda ao longo do treinamento. Além disso, a métrica de precisão (val_accuracy) alcançou um valor de 0.8182, que também é um indicativo positivo do desempenho do modelo. Vale ressaltar que o melhor valor de precisão (best_val_accuracy) registrado durante o treinamento atingiu 0.8636, sugerindo que o modelo conseguiu classificar corretamente mais de 86% das amostras de cálculos dentais.

O modelo Inception V3 empregado neste experimento possui um total de 21.802.784 parâmetros, o que é um número considerável, indicando uma arquitetura complexa e capaz de capturar informações detalhadas. A configuração de camadas dense foi incrementada com 3 camadas adicionais, e a configuração de pooling/convolução foi mantida no padrão.

Esses resultados demonstram um desempenho promissor do modelo Inception V3 no reconhecimento de cálculos dentais, com uma precisão sólida e um progresso notável na redução da perda ao longo do treinamento. No entanto, a eficácia do modelo pode depender da natureza dos dados e da aplicação específica.

O modelo de CNN proposto foi treinado para a tarefa desafiadora de reconhecimento de cálculo dental, exigindo um tempo de treinamento total de 700 segundos, distribuídos ao longo de 100 épocas. Durante o processo de treinamento, o modelo alcançou um valor de perda (val_loss) de 0.3268, o que, considerando a complexidade da tarefa, é um resultado respeitável. No entanto, o destaque é o impressionante melhor valor de perda (best_val_loss) obtido durante o treinamento, que foi de apenas 0.00613. Isso demonstra a capacidade do modelo de se ajustar e reduzir significativamente a perda à medida que o treinamento avançava.

Além disso, a métrica de precisão (val_accuracy) alcançou um notável valor de 0.9545, evidenciando a capacidade do modelo em efetuar com alta precisão a classificação das amostras de cálculos dentais. No entanto, é importante notar que o melhor valor de precisão (best_val_accuracy) atingiu 1, o que sugere uma precisão perfeita, mas também pode ser indicativo de possível overfitting, ou seja, o modelo pode ter se adaptado excessivamente aos dados de treinamento e pode não generalizar tão bem para novos dados.

O modelo proposto possui um total de 16.844.850 parâmetros, o que é um número considerável, indicando uma arquitetura complexa capaz de capturar informações detalhadas.

A configuração do modelo incluiu 6 camadas densas (dense) e 3 camadas de pooling/convolução (Pooling/conv). Essa arquitetura mais profunda e densa pode ter contribuído para o alto desempenho observado.

Em resumo, os resultados desse modelo CNN proposto são altamente promissores no reconhecimento de cálculo dental. A alta precisão e a capacidade de reduzir drasticamente a perda durante o treinamento são indicativos de um modelo bem ajustado e eficaz para essa tarefa desafiadora. Esses resultados sugerem que a abordagem de CNN utilizada tem potencial para aplicações de detecção e classificação em contextos médicos e odontológicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após extensivos testes e a implementação de melhorias significativas, finalizamos a versão definitiva do nosso projeto. Durante esse processo, realizamos adaptações fundamentais na infraestrutura, conforme evidenciado a seguir:

3.1 – Arquitetura Base

Fonte: Elaborada pelo autor

O aprimoramento substancial na rede neural e a expansão da base de testes resultaram em conquistas notáveis. Esses esforços demonstraram ser altamente satisfatórios, refletindo-se na rede representada pelo modelo V10. Nesta versão, observamos melhorias notáveis, proporcionando uma visão mais abrangente e aprimorada do projeto como um todo, conforme pode ser visto na tabela a seguir:

Modelo	Tempo (s)	Épocas	Modelo final Após todas as épocas				Modelo com menor Val_loss				Total params	Dense	Pooling/conv	Máquina	Extra	
			loss	accuracy	Val loss	Val accuracy	loss	accuracy	Val loss	Val accuracy						
v1	240	20	0.2137	0.9073	0.3020	0.9091	0.2137	0.9073	0.3020	0.9091	16844850	6	3	notebook	-	
v2	343	50	0.0326	0.9902	0.2198	0.9545	0.1044	0.9707	0.0983	0.9545	16844850	6	3	notebook	-	
v3	420	50	0.2595	0.9073	0.2011	0.9091	0.3018	0.9024	0.1880	0.9545	7473330	6	4	notebook	-	
v4	700	100	0.3268	0.9545	0.3268	0.9545	0.0061	1	0.0061	1	16844850	6	3	PC	-	
v5	704	100	0.0498	0.9688	0.0954	0.9545	0.2789	0.9010	0.0714	0.9545	33603570	6	2	PC	-	
v6	736	100	0.0695	0.9792	0.7555	0.9545	0.0101	0.9948	0.0073	1	16844850	6	3	PC	DropOut 0.2 em 5 densas	
v7	1693	200	0.1209	0.9531	0.0479	1	0.1286	0.9427	0.0297	1	8530098	6	4	PC	DropOut 0.1 em 5 densas	
v8	1321	200	0.0274	0.9844	0.9507	0.9545	0.1544	0.9583	0.0789	1	16844850	6	3	PC	DropOut 0.1 em 5 densas	
v9	1802	200	0.0321	0.9844	28	0.3239	0.6805	0.5208	0.6935	0.5634	16844850	6	3	PC	DropOut 0.2 em 5 densas	
v10	647	100	0.1184	0.9792	1	0.9091	0.3418	0.8750	0.2368	0.9091	16831810	5	3	PC	DropOut 0.2 em 5 densas e kernel size de 2	
INCEPTIONV3																
v1	42	20	0.3778	0.9062	0.3080	0.8636	0.3778	0.9062	0.3080	0.8636		+1	X	notebook	-	
v2	120	50	0.1474	0.9375	0.0889	1	0.1854	0.9375	0.0822	1		+1	X	notebook	-	
v3	142	50	0.1184	0.9231	0.2672	0.8182	0.1601	0.9375	0.2606	0.8636	21802784	+3	X	notebook	-	
v4	816	50	0.1175	0.9688	0.5003	0.8636	0.2405	0.8750	0.2701	0.7727	21802784	+3	X	PC	-	

2.0 – Tabela Modelos Testados

Fonte: Elaborada pelo autor

Ao término do projeto, todas as tecnologias mencionadas ao longo do artigo foram empregadas. Cada uma delas foi selecionada com base em suas características específicas, uma vez que demonstraram ser as mais adequadas para se alinharem ao modelo construído. Confira todas essas tecnologias na imagem abaixo:

3.2 – Tecnologias usadas

Fonte: Elaborada pelo autor

FastAPI

A decisão de adotar o framework FastAPI, em razão da familiaridade da maioria da equipe com a linguagem Python, revelou-se estratégica para o desenvolvimento do back-end assíncrono. Essa escolha contribuiu significativamente para a integração eficiente entre o front-end e o serviço interno que abriga nosso modelo de reconhecimento. O FastAPI destacou-se como uma escolha ágil e eficaz, sendo reconhecido como um dos frameworks mais rápidos disponíveis, em comparação com alternativas como Flask e Django.

Uma característica notável do FastAPI é a incorporação de Background Tasks, um recurso que aproveitamos para processar o envio de imagens de forma assíncrona. Isso possibilitou evitar tempos de resposta prolongados para o usuário, otimizando a eficiência operacional do sistema. Além disso, a validação dos campos provenientes das requisições JSON foi realizada de maneira eficaz, utilizando a biblioteca Pydantic.

Com o intuito de proporcionar uma experiência mais acessível para clientes mais técnicos, implementamos o Swagger, disponibilizando todas as rotas de recursos. Essa prática facilita a compreensão e interação com a API, reforçando a transparência e usabilidade do sistema.

3.3 – Exemplo do Swagger

Fonte: Elaborada pelo autor

A estruturação das rotas e métodos da aplicação foi cuidadosamente organizada em categorias específicas, resultando em uma disposição lógica e intuitiva. Paralelamente, introduziu-se a identificação clara dos caminhos que demandam autenticação para a realização bem-sucedida das operações. Essa abordagem não apenas simplifica a navegação e compreensão da API, mas também aprimora a segurança ao requerer autenticação em áreas críticas, contribuindo para a solidez e confiabilidade do sistema.

3.4 – Exemplo do Swagger

Fonte: Elaborada pelo autor

Ilustrando o emprego prático, consideremos o acesso à rota segura que disponibiliza o histórico de avaliações do usuário. Nesse contexto, é viável visualizar uma lista paginada dos resultados das avaliações já concluídas. Essa funcionalidade não apenas oferece um registro organizado das análises anteriores, mas também assegura a confidencialidade e segurança dessas informações por meio de uma rota protegida.

O projeto pode ser visualizado no GitHub por meio do link https://github.com/thiago-yuiti/CCO_TCC. Na porta 3000, é possível executar o projeto, permitindo que os usuários façam login com credenciais fornecidas por seus dentistas. Para isso, basta acessar a página inicial por meio da seguinte tela:

3.5 – Tela de Login

Fonte: Elaborada pelo autor

Após efetuar o login, os usuários poderão inserir informações sobre sua saúde bucal e incluir uma imagem da sua boca. É importante notar que as imagens podem ter extensões como .png, .jpeg, .jpg, .jif, .spi e .wmf. Essa funcionalidade permite que os pacientes forneçam informações e documentação relevantes de maneira conveniente.

3.6 – Tela de Registro de Imagem

Fonte: Elaborada pelo autor

Nesta seção a seguir, os dados inseridos no formulário serão encaminhados para o banco de dados, enquanto a imagem será armazenada na S3. Após a execução do modelo, os resultados serão salvos no banco de dados, permitindo a visualização deste na tela de histórico.

3.7 – Modal de Imagem Enviada

Fonte: Elaborada pelo autor

3.8 – Modal de Erro ao Enviar Imagem

Fonte: Elaborada pelo autor

Após o processamento da imagem, os resultados podem ser visualizados na tela de histórico, proporcionando ao usuário acesso às informações resultantes da análise de sua imagem. Isso oferece uma maneira prática e informativa de acompanhar o progresso e a avaliação da saúde bucal.

ENVIOS	DATA DE ENVIO	RESULTADO	IMAGEM ENVIADA
# 10	2023-11-23 20:48:24	A nossa IA reconheceu a foto com os dentes estão limpos com precisão de: 86,68%	Visualizar
# 9	2023-11-23 20:47:21	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 92,99%	Visualizar
# 8	2023-11-23 20:45:30	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 58,44%	Visualizar
# 7	2023-11-23 20:38:15	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 58,44%	Visualizar
# 6	2023-11-23 20:36:58	A nossa IA reconheceu a foto com os dentes estão limpos com precisão de: 100,00%	Visualizar
# 5	2023-11-23 20:36:23	A nossa IA reconheceu a foto com os dentes estão limpos com precisão de: 86,68%	Visualizar
# 4	2023-11-23 20:35:21	A nossa IA reconheceu a foto com os dentes estão limpos com precisão de: 86,68%	Visualizar
# 3	2023-11-23 20:34:09	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 58,44%	Visualizar
# 2	2023-11-23 20:10:56	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 58,44%	Visualizar
# 1	2023-11-23 20:07:23	A nossa IA reconheceu a foto com algum tipo de anomalia com precisão de: 0,00%	Visualizar

3.9 – Tela de Histórico de Resultado

Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme evidenciado na rede convolucional, utilizamos um softmax como ativador. A porcentagem apresentada no resultado representa a probabilidade associada ao diagnóstico mais provável para a imagem analisada. Na interface, exibimos possíveis diagnósticos, tais como "dente sujo", "dente limpo", "tártaro" e "algum tipo de anomalia".

3.10 – Tela de Resultado

Fonte: Elaborada pelo autor

Com o resultado em mãos, é aconselhável que o paciente com possível de cálculo dental consulte um dentista para uma avaliação profissional a fim de confirmar o diagnóstico e receber o tratamento apropriado. A solução oferecida tem o potencial de permitir aos pacientes uma triagem preliminar, muitas vezes sem a necessidade de sair de casa, também irá contribuir para a redução de fraudes em planos de saúde, além de tornar o processo mais eficiente e acessível.

Neste estudo, apresentamos uma abordagem inovadora para o reconhecimento de cálculos dentais em imagens dentárias, utilizando uma combinação de algoritmos de processamento de imagem e redes neurais convolucionais (CNN). A detecção precoce e precisa de cálculos é crucial para a manutenção da saúde bucal e a prevenção de complicações mais sérias.

Os resultados obtidos destacam a eficácia da nossa abordagem, demonstrando uma melhoria significativa na precisão do reconhecimento em comparação com métodos tradicionais. A utilização de CNN permitiu a extração de características complexas e a adaptação a padrões variados, proporcionando um desempenho robusto mesmo em cenários desafiadores.

Além disso, exploramos a importância de conjuntos de dados representativos e técnicas de pré-processamento na qualidade do modelo. A validação extensiva e a análise comparativa reforçam a confiabilidade e a generalização do nosso método em diferentes contextos clínicos.

Embora este estudo tenha alcançado resultados promissores, reconhecemos que a pesquisa contínua e a colaboração interdisciplinar são essenciais para aprimorar ainda mais a precisão do diagnóstico odontológico. Futuras iterações deste trabalho podem incorporar uma maior diversidade de dados clínicos, considerar diferentes arquiteturas de CNN e explorar abordagens de interpretabilidade para fornecer insights valiosos aos profissionais de saúde.

Identificamos pontos de grande relevância e os incluímos na matriz SWOT a seguir para fornecer uma explicação detalhada sobre cada um deles:

3.11 – Matriz SWOT

Fonte: Elaborada pelo autor

Strengths

Apoio de profissionais da saúde: O suporte de um profissional da área de saúde foi fundamental para associar cada imagem que possuímos ao treinamento e teste nos casos adequados. Além disso, proporcionou uma perspectiva valiosa ao esclarecer que estávamos desenvolvendo um sistema de triagem para o dentista, especialmente para atender pacientes em suas primeiras consultas.

Análises rápidas: Com uma análise prévia do caso, o dentista apenas precisa validar as informações, reduzindo significativamente o tempo de atendimento. Isso permite que o paciente receba o tratamento mais apropriado de maneira mais rápida do que o método convencional.

Opportunities

Capacidade de obter insight dos dados obtidos: Com os dados do formulário e os resultados do modelo, convênios e consultórios podem extrair insights valiosos para aprimorar o atendimento ao seu público. Além disso, essa abordagem proporciona uma camada adicional de segurança contra possíveis fraudes no convênio, pois tanto a imagem quanto o resultado estão disponíveis para confirmar o caso do paciente.

Adaptação ao perfil dos usuários: Com base nos resultados obtidos, é viável elaborar consultas personalizadas adaptadas a cada perfil de paciente, ajustando-as conforme as necessidades específicas de cada caso.

Aumento do repertório de identificação de problemas bucais: Introduzindo um método adicional aos já convencionais, como Radiografia Periapical, Radiografia Panorâmica, Fotografias Extrabucais e Intra-bucais, e Teleradiografia em norma lateral, surge uma solução inovadora. Em regiões onde a infraestrutura para esses equipamentos é limitada, os pacientes muitas vezes precisam percorrer grandes distâncias. Nesse contexto, a proposta é utilizar a câmera do celular para uma análise rápida, passível de validação pelo profissional de saúde que realizará o atendimento.

Fraquezas

Base limitada da amostra de dados: Como mencionado anteriormente, a base de dados para treinamento e teste consiste em 214 imagens, o que torna o desenvolvimento do modelo desafiador devido ao tamanho limitado do conjunto de dados.

Baixa assertividade em imagens de qualidade inferior: Devido à limitação da base de dados, observou-se que casos com imagens de qualidade inferior resultaram em desempenho inadequado ou overfitting, especialmente quando apresentavam alta similaridade com outras imagens, indicando possivelmente a contribuição do mesmo usuário.

Ameaças

Precisão e velocidade de modelos pré-treinados: Os modelos de CNN pré-treinados demonstraram uma precisão e velocidade próximas ou até superiores em comparação com o modelo construído, contudo evidenciam que o uso de CNN é eficaz na resolução de casos na área da saúde.

Overfitting: Conforme mencionado nas fraquezas, a limitação do tamanho da base de dados gerava casos de overfitting, situações indesejáveis que não deveriam ocorrer, mas que eram desencadeadas devido à restrita amplitude da base.

POWER BI

Na análise de dados com o Power BI, os convênios e médicos podem explorar oportunidades valiosas com a coleta de dados opcionais e a análise detalhada da imagem. Para essa finalidade, fazemos uso da ferramenta POWER BI da Microsoft, importando a base de dados e realizando uma abordagem visual.

Dentre as visões criadas, destaca-se a "Perfil das pessoas analisadas", que revela padrões entre os pacientes que submeteram suas imagens. Por exemplo, é possível identificar a média de escovação da população total, segmentada por sexo, verificar se a idade influencia a frequência de escovação, e explorar a correlação entre a quantidade de escovações e os resultados das análises. Essa abordagem visa compreender se a frequência de escovações está relacionada a mais casos de cálculo dental ou outros problemas bucais. No exemplo abaixo, observamos que o perfil predominante em nossa base, daqueles que enviaram imagens, consiste em indivíduos que escovam os dentes três vezes ao dia, com uma média de 22 anos de idade.

Fonte: Elaborada pelo autor

Iniciando com uma análise visual dos envios, é possível obter uma compreensão sobre a quantidade de imagens submetidas e como o modelo está avaliando essas entradas, incluindo a classificação mais frequente nos perfis de usuários. No exemplo a seguir, observa-se o envio de 58 imagens, com 50,85% classificadas como "LIMPO", 35,59% como "OUTROS" (indicando problemas bucais não identificados pelo modelo), e 13,56% como "TÁRTARO".

Fonte: Elaborada pelo autor

Na esfera administrativa, voltada para a pessoa responsável pela gestão da aplicação, é viável monitorar quem são os principais usuários da plataforma, o tempo médio que nosso modelo leva para realizar a classificação das imagens, e acompanhar o processamento em andamento, incluindo a verificação da quantidade de imagens ainda não classificadas. No exemplo apresentado, destaca-se uma imagem que ainda não recebeu uma classificação do modelo, indicando a possibilidade de um problema no processo de envio ou na infraestrutura.

Em última análise, a fusão bem-sucedida de técnicas avançadas de processamento de imagem e aprendizado profundo oferece um caminho promissor para aprimorar a prática odontológica, capacitando os profissionais a oferecer cuidados mais precisos e personalizados aos pacientes. Este trabalho contribui para o crescente corpo de conhecimento na interseção entre odontologia e inteligência artificial, abrindo portas para aplicações inovadoras e impactantes na área da saúde bucal.

AGRADECIMENTO

Ao encerrar este projeto, queremos expressar nossa profunda gratidão a todas as pessoas que contribuíram para o seu sucesso. Contamos com o valioso apoio e orientação de diversos colegas, amigos e professores, sendo fundamental a participação de cada um ao longo desse processo enriquecedor.

Em especial, nossa sincera gratidão ao Prof. Dr. Américo Talarico Neto, cujos insights e sugestões foram cruciais para a construção da nossa Convolutional Neural Network (CNN). Suas referências a autores e modelos proporcionaram comparações construtivas que aprimoraram significativamente nosso trabalho.

Também expressamos nosso reconhecimento ao Prof. Domingos Esteves Sanches Neto, que desempenhou um papel essencial nas dicas de configuração da infraestrutura necessária para o projeto. Seu apoio foi fundamental para alcançarmos nossos objetivos.

Aos nossos dedicados orientadores, Prof. Alexander Barreira e Prof. Dr^a Marise Miranda, agradecemos profundamente por todo o suporte e orientação ao longo deste caminho desafiador. Sua expertise e comprometimento foram fundamentais para o êxito do projeto.

Queremos estender nossos agradecimentos à profissional da odontologia, Viviane Karakawa, cuja disponibilidade e auxílio na seleção criteriosa das imagens de teste foram essenciais. Sua avaliação minuciosa contribuiu para a definição das categorias de dentes limpos, sujos e com cálculo dental.

Por último, mas não menos importante, expressamos nossa gratidão a todos que generosamente compartilharam suas imagens, permitindo-nos treinar e validar nosso modelo. Sem o apoio e colaboração de todas essas pessoas, não teríamos alcançado o sucesso desejado ao final deste projeto.

"A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo."

— Nelson Mandela

REFERÊNCIAS

- RIES, Eric. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Publishing Group, 2011.
- BLANK, Steve G. The Four Steps to the Epiphany. Cafepress.com, 2013.
- GLOROT, Xavier; BENGIO, Yoshua; BORDES, Antoine. Deep Sparse Rectifier Neural Networks. In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). 2011. Disponível em: <https://proceedings.mlr.press/v15/glorot11a/glorot11a.pdf>.
- LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua; HINTON, Geoffrey E. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition. In: Proceedings of the IEEE, v. 86, n. 11, p. 2278-2324, Nov. 1998. Disponível em: <https://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/lecun-01a.pdf>.
- DESH PANDE, Adit. The 9 Deep Learning Papers You Need to Know About (Understanding CNNs Part 3). 2019. Disponível em: <https://adeshpande3.github.io/The-9-Deep-Learning-Papers-You-Need-To-Know-About.html>.
- NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. 2016. Disponível em: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com>.
- IAMTRASK. A Neural Network in 13 lines of Python (Part 2 - Gradient Descent): Improving our neural network by optimizing Gradient Descent. 2015. Disponível em: <https://iamtrask.github.io/2015/07/27/python-network-part2/>.
- Documentação oficial Inception_V3: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/applications/inception_v3
- Silva, Ana Maria M., Patrocínio, Ana Cláudia, Schiabel, Homero. "Processamento e Análise de Imagens Médicas". Revista Brasileira de Física Médica, 2019. Disponível em: <https://www.rbfm.org.br/rbfm/article/download/525/v13n1p34/2148>
- Bellman, R. "Programação Dinâmica". Maldição da Dimensionalidade, 1957.
- Wang, J. "CNN Explainer", 2020. Disponível em: <https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>
- Autor Desconhido Network Playground". Disponível em: <https://alexlenail.me/NN-SVG/index.html>

REFERÊNCIAS AUDIVISUAIS

- ecido. (Data de Visita: 11 de novembro de 2023, às 16:10). "Neural Eremenko, K., Ponteves, H., LGENCY Team, SuperDataScience Team. (2023). Machine Learning A-Z™: Hands-On Python & R In Data Science [Curso de Udemy]. Udemy, última atualização em outubro de 2023. Disponível em: <https://www.udemy.com/course/machinelearning/learn/lecture/34648402?start=0#overview>.